

MAKTABGTACHA TA'LIM TASHKILOTLARI DIREKTORLARNING RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH KO'NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISH

B.T. Xalilayev

ISFT instituti “Iqtisoidiyot va kompyuter injiniring” kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14259460>

Malaka oshirish tizimi ta'lim jarayonida direktorlar axborot kompetentligini rivojlantirish konseptual modeli nazariy-metodologik asoslarini uni tashkillashtirish bilan bog'liq majmuaviy konseptual yondashuv va tamoyillar tashkil qiladi. Umumiy metodologik yondashuv sifatida mohiyatan ta'limiy va rivojlantiruvchi vazifalarni bajarishga yo'naltirilgan, pedagogik jarayon subyektlarining o'zaro hamkorligida maxsus tashkil qilingan, ta'lim maqsadlaridan uning natijalarigacha bo'lgan harakatlarni ta'minlaydigan, ta'lim jarayonini yaxlit dinamik tizim sifatida ko'rib chiqadigan xarakteristikaga ega tizimli yondashuvdan foydalaniladi.

Axborot texnologiyalarini o'zlashtirishda moslashuv jarayoni o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Ularni turli tipdagi psixologik to'siqlar qiyinlashtiradi, shuningdek, kurs direktorlariga bir vaqtning o'zida ular uchun tamomila yangi, noodatiy obyekt va texnologiyalar, yangi o'quv jamoasi (hamkasb-kurs direktorlari, o'qituvchilar tarkibi, texnik personallar) bilan hamkorlik qilishlariga to'g'ri keladi va kasbiy faoliyatning yangi tur va faoliyatlarini o'zlashtirishlari talab etiladi. Bu ta'lim jarayonini adaptik kuzatishni amalga oshirish jarayonini ko'p marotaba kuchaytiradi, uning maqsadi samarali ta'lim faoliyati muhitiga ta'lim jarayoni subyektlari tayyorligini shakllantirishdan iborat bo'ladi.

Direktorlar axborot kompetentligini rivojlantirish bo'yicha malakasini oshirish ta'lim jarayonini loyihalashtirishda konseptual asosini tizimli, kompetentli, shaxsga yo'naltirilgan, andragogik va kontekstli yondashuvlar malaka oshirish va kattalar ta'limini amalga oshirish tizimi, qo'shimcha ta'lim talab hamda maqsadlariga to'la mos keladi.

Malaka oshirish tizimi ta'limi jarayonida direktorlarning axborot kompetentligini rivojlantirish samaradorligiga sezilarli darajada ta'sir qiladigan asosiy loyihalashtirish shartlari sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Axborot kompetentligi modeli asosida ta'lim mazmunini qurish.
2. Muammoli vaziyatda diagnostika va yordamni tashkil qilish.
3. Ta'lim mazmuni va kasbiy tajriba integratsiyasi;
4. Refleksiv metodika va o'qitishning faol metodlari;
5. Interfaol AKT imkoniyatlarini qo'llash.

Direktorlarning axborot texnologiyalarini egallash bo'yicha tajribalarini boshqaruv jarayoniga olib kirishda o'zida mavjud amaliy tajribalarni yangi faoliyat turlarini o'zlashtirishga yo'naltirish juda muhim ahamiyat kasb etadi. Direktorlar kasbiy kompetentligini samarali rivojlantirish uchun o'quv faoliyatini alohida amalga oshirish talab qilinadi, uning kompetentli yondashuvga asoslangan boshqa muhim xarakteristikasi kompetensiyalarni amaliy tajribada qo'llashga yo'naltirilganligi sanaladi.

Yuqorida e'tirof etilganlarga mos tarzda direktorlar axborot kompetentligini rivojlantirish bo'yicha moslashuvchanlikning quyidagi yetakchi tamoyillarini keltirib o'tamiz:

direktorlarning talab, ehtiyoj va imkoniyatlarini ta'lim jarayonining ishtirokchilari sifatida inobatga olish;

maqsadlarni amalga oshirish usullari, maqsadi va mazmuniga nisbatan tanlash;

ta’limning natijaviyligi;
psixologik qulayligi;
ta’lim natijalari ekologik tamoyillaridir.

Ajratib ko’rsatilgan tamoyillar asosida pedagogik maqsadlarga muvaffaqiyatli erishish uchun ta’lim jarayoni subyektlari o’quv faoliyatini tashkil qilishning bir qator shartlar tizimini amalga oshirishni ta’minlash zarur.

Bu maqsadlarga erishish, bizning fikrimizcha, kasbiy-shaxsiy refleksiya asosida maxsus tashkil qilingan samarali faoliyatni tashkil qilishda direktorlar kasbiy tajribasi va ta’lim mazmuni integratsiyasiga sezilarli darajada yordam beradi.

Xulosa o’rnida o’z boshqaruv jarayonida raqamli texnologiyalaridan foydalanish, direktorning shaxsiy va kasbiy axborot maydonini yaratish ko’nikmalarini rivojlantirada.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-sonli qarori.
2. Shin.A.V O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish va samaradorligini oshirishning tashkiliy-pedagogik asoslari. Ped.fan. doktori dis.avtoreferat – T: 2022. -10 b.
3. Olimov Q.T., Mavlonov N.Sh. O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimini pedagog kadrlar bilan ta’minlash va ularning kompetensiyasini oshirish jarayonining rivojlanish tendensiyasi va istiqbollari. /– B. 21-23
4. Mavlonov.N.Sh. Raqamlashtirish muhitida maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyachilarining axborot kompetentligini rivojlantirish. // p.f.f.d.,(RhD) dissertatsiya- T.: 2023.